

POLAND

POLAND

ҚЎЗИЛАР ДИПЛОКОККОЗИНИНГ ДАВОЛАШДА ТУРЛИ АНТИБИОТИКЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

М.М.Алламуродова

Ветеринария илмий-тадқиқот институти мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14229376>

Аннотация. Илмий мақолада қўзилар диплококкоз касаллигини даволашда турли антибиотикларнинг резувчанлиги ва резистентлигини аниқлаш тажрибалари баён этилган. Тадқиқотлар натижалари бўйича даволаш самарадорлиги юқори бўлган антибиотиклар аниқланиб, диплококкозни даволаш учун тавсия этилган.

Аннотация. В научной статье описан опыт определения чувствительности и устойчивости к различным антибиотикам при лечении диплококкоза у ягнят. По результатам исследований выявлены и рекомендованы для лечения диплококкоза антибиотики с высокой эффективностью лечения.

Калит сўзлар: Диплококк, антибиотик, резистентлик, Энрофлоксацин- Ех¹⁰, Tushlot- Тl²⁵, Цефотокцин СТХ³⁰, Нитокс 200

Мавзунинг долзарблиги. Дунё миқёсида ёш ҳайвонларда учраб турувчи диплококкоз касаллигининг диагностикаси, замонавий усулларда даволаш ва олдини олиш бўйича кенг қамровли тадқиқотлар олиб борилган. Сўнгги йилларда соҳа олимлари томонидан қўзилар диплококкозининг бошқа касалликлар билан аралаш шаклда учрашини бактериологик ва патоморфологик диагностика қилиш, унинг ёшга оид динамикасини ўрганиш, касалликнинг мавсумий динамикасини аниқлаш, ҳамда қарши курашишда самарали биопрепаратлардан фойдаланиш устида тадқиқотлар давом этмоқда. Ўтказилган тажрибалар натижасига кўра, қўзилар диплококкозини дифференциал клиник белгилари, патологоанатомик услубларда диагноз қўйиш ҳамда замонавий даволаш ва профилактик воситалар билан касалликка қарши курашишда салмоқли натижаларга эришилди. Дунёнинг ривожланган мамлакатларида диплококк (стрептококк) инфекциясини ёш ҳайвонлар организмга зарарли таъсирини ўрганиш, касалликни даволаш ва профилактикасида биологик препаратларни яратиш борасидаги кенг қамровли тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Республикамиз иқтисодиётига салмоқли ҳисса қўшиб келаётган, чорвачиликнинг асосий тармоғи бўлган қорақўлчилик соҳасини ривожлантириш, унинг рентабеллигини оширишда масъулияти чекланган

жамиятлар, фермер, ҳамда шахсий ёрдамчи хўжаликларда қўйлар бош сонини кўпайтириш, махсулдорлигини ошириш, тери, жун сифатини яхшилаш, уларни тўғри парваришлаш, хориждан келтирилган насли ҳайвонлар бош сонини кўпайтириш, соҳада учраб турган юқумли ва юқумсиз касалликларни олдини олиш ҳамда даволашда тизимли тадбирлар йўлга қўйилмоқда.

Бу борада олиб борилаётган ишларни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони, 2022 йил 8 февралдаги ПҚ-120-сон “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026 йилларга мўлжалланган дастурни тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорлари ҳамда мазкур соҳага тегишли меъёрий –ҳуқуқий ҳужжатлар муайян даражада хизмат қилади

Республикамизнинг Самарқанд, Навоий, Қашқадарё ва Жиззах вилоятларида олиб борилган тадқиқотларимиз давомида фермер хўжаликларида, ҳамда кластер хўжаликларида диплококкоз билан касалланган қўзиларнинг самарали даволаш мақсадида турли хил антибиотиклардан фойдаланилди (1-жадвал).

1-жадвал.

Diplococcus pneumoniaeнинг турли антибиотикларга сезувчанлигини аниқлаш

т/р	Антибиотикларнинг номи	Сезувчанлиги		
1	Рифампицин RIF ⁵		Кам сезувчан	
2	Метронидозол МТ ⁵			Сезувчан эмас
3	Tulshot ТI ²⁵	Сезувчан		Сезувчан эмас
4	Доциклингидрохлорид DO ³⁰		Кам сезувчан	
5	Цефуроксим СХМ ³⁰			Сезувчан эмас
6	Ампицилин А ²⁵			Сезувчан эмас

7	Энрофлоксацин E _x ¹⁰	Сезувчан		
8	Хлорамфеникол C ³⁰		Кам сезувчан	
9	Цефотокцин СТХ ³⁰		Кам сезувчан	
10	Канамицин K ³⁰		Кам сезувчан	
11	Эритромицин E ¹⁵			Сезувчан эмас
12	Penstrep – 400		Кам сезувчан	

Лаборатория таҳлиларида диплококкоз қўзғатувчиси ажратилгандан сўнг ҳар ҳил синфга мансуб антибиотикларга сезувчанлиги диффузлаш (антибиотиклар шимдирилган қоғозли дисклар) усулида ўрганилди.

Қашқадарё вилояти Муборак тумани “Қоракўлчилик” ширкат хўжалигидан келтирилган қўзи гавдаси патологоанатомик ёриб кўрилиб, бактериологик текширувларда диплококкоз қўзғатувчиси ажратиб олинган, сўнг унга қўйилган антибиотикларга сезувчанлиги аниқланди. Текшириш хулосаларига кўра қўзининг ички аъзоларидан ажратилган *Diplococcus pneumoniae* нинг тоза культураси махсус озиқа муҳитларида (ярим суяқ ўсган ва Котримоксазол, Энрофлоксацин- E_x¹⁰, Tushlot- Tl²⁵ кабилар сезувчан эканлиги аниқланди ва шу фермер хўжалиқда юқорида номлари келтирилган антибиотиклардан фойдаланган ҳолда касаллик тўхтатилди.

Самарқанд вилояти Нуробод тумани “Каттақўрғон” қоракўлчилик ширкат хўжалигига қарашли майда шохли ҳайвонлардан 6 бош қўзини патологоанатомик ва бактериологик текширувлардан кейин диплококкоз касаллик қўзғатувчиси ажратилгандан сўнг унга қўйилган антибиотикларга сезувчанлиги аниқланди (2-жадвал).

2-жадвал.

***Diplococcus pneumoniae*нинг самарали антибиотикларга сезувчанлиги**

т/р	Антибиотикларнинг номи	Сезувчанлиги
-----	------------------------	--------------

1	Penstrep – 400		Кам сезувчан	-
2	Peniprok	Сезувчан	-	-
3	Стрептомицин S ^{10±}	-	Кам сезувчан	-
4	Канамицин K ³⁰	-	-	Сезувчан эмас
5	Ципрофлоксацилин Cip ⁵	-	-	Сезувчан эмас
6	Амоксицилин-150	Сезувчан	-	Сезувчан эмас
7	Эритромицин E ¹⁵	-	-	Сезувчан эмас
8	Хлорамфеникол C ³⁰	-	Кам сезувчан	
9	Олеондомицин	-	-	Сезувчан эмас
10	Котримоксазол COT ²⁵	-	-	Сезувчан эмас
11	Метронидозол MT ⁵	-	-	Сезувчан эмас
12	Гентамицин GEN ^{10±}		Кам сезувчан	

Текшириш хулосаларига кўра кўзининг ички аъзоларидан ажратилган *Diplococcus pneumoniae* нинг тоза культураси махсус озиқа муҳитларида (ярим суюқ ўсган ва Котримоксазол, Peniprok, Амоксицилин-150 кабилар сезувчан эканлига аниқланди ва шу фермер хўжаликда юқорида номлари келтирилган антибиотиклардан фойдаланган ҳолда касаллик бартараф қилинди.

Навоий вилояти Нурота туман “Қизилча” қоракўлчилик ширкат хўжалигига қарашли майда шохли ҳайвонлардан 11 бош кўзини патологоанатомик ва бактериологик текширувлардан кейин диплококкоз касаллик кўзғатувчиси ажратилгандан сўнг унга қўйилган антибиотикларга сезувчанлиги аниқланди. Антибиотикларга сезувчанликни аниқлашда уларнинг диффузлаш яъни қоғозли дискларга шимдирилган усулидан фойдаланди ва мазкур тажрибаларнинг таққослаш мақсадида ҳар бир вилоятдан келган патологик намуналар Самарқанд вилояти ҳайвон касалликлари ташхиси ва озиқ-овқат махсулотлари хавфсизлиги давлат марказининг микробиология ҳамда ВИТИнинг ёш моллар касалликларини ўрганиш лабораторияларида параллел равишда бажарилди (3-жадвал).

3-жадвал.

Diplococcus pneumoniae самарали антибиотикларга сезувчанлиги

т/р	Антибиотикларнинг номи	Сезувчанлиги		
1	Хлорамфеникол С ³⁰		кам сезувчан	-
2	Энрофлоксацилин Ех ¹⁰	Сезувчан	-	-
3	Ципрофлоксацилин Сір ⁵		кам сезувчан	-
4	Котремаксазол Сот ²⁵		-	сезувчан эмас
5	Пенстрип -400		кам сезувчан	-
6	Окситетрациклин		кам сезувчан	-
7	Гентамицин GEN ^{10±}	-	кам сезувчан	-
8	Фармостар-200	Сезувчан		-
9	Тетрациклин ТЕ ^{30±}	-	кам сезувчан	-
10	Нитокс-200	-	кам сезувчан	-
11	Стрептомицин S ^{10±}	-	кам сезувчан	-
12	Метронидозол М ^{5±}	-	-	Сезувчан эмас
13	Эритромицин Е ¹⁵			Сезувчан эмас

Текшириш хулосаларига кўра қўзиларнинг ички органларидан ажратилган культура махсус озиқа муҳитларида ўсган *Diplococcus pneumoniae* ларга фармостар-200 ва Энрофлоксацилин Ех10 каби антибиотикларга сезувчан эканлига аниқланди. Стрептомицин S10, нитокс-200, Тетрациклин ТЕ30, Гентамицин GEN10, пенстрип-400, окситетрациклин Ципрофлоксацилин Сір5 ва шу фермер хўжаликда юқорида номлари келтирилган антибиотиклардан фойдаланган ҳолда қўзиларнинг диплококкоз касаллигини бартараф этишга эришилди.

POLAND

POLAND

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармон.
2. Мирзиёев Ш.М. «Ветеринария ва чорвачилик соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 28 мартдаги ПФ-5696-сонли фармон.
3. . Gilmour N.J. Бактериологически, эпизоотологический и клинико-патологоически исследования заболеваний, вызывающих у овец. А.И.Т. биотипом пастерелла гемолитика // Ж.Ветеринария, 1980 №24. - Р. - 191 - 192
4. Элмуродов Б.А., Ғаниев И. “Қуйлар пастереллэзининг кечиши ва клиник белгилари”. Ветеринария соҳаси учун дори - дармонлар яратиш, синтез қилиш ва ишлаб чиқариш муаммолари. Канф маърузалар матнининг тўплами. Самарқанд. 2008. 20 - 21 ноябр. Б – 94 - 95.